

PROTETIM MRH MODULÁRIS
REVÍZIÓS CSÍPŐIMPLANTÁTUM RENDSZER
PROTOTÍPUS KONCEPCIÓ BEMUTATÁSA
GINOP-2.1.7-15-2016-01069 pályázat keretében

MŰSZAKI JELLEMZŐI
GEOMETRIA JELLEMZŐK

- Az implantátum proximális nyak komponense 132°-os CCD szöggel rendelkezik.
- A horizontális offset kialakítása a legmodernebb elveknek megfelelően 42mm, mely rugalmasan változtatható különböző offsetű fémfejek alkalmazása során (-4, 0, +4, +8, +12mm-es változatok állnak rendelkezésre).
- Két méretű proximális komponens hossz áll rendelkezésre, annak érdekében, hogy intraoperatívan a sebész képes legyen beállítani a láb hosszúságot.

- A proximális komponens speciális bekötő furatokkal rendelkezik, az intraoperatív rugalmasság érdekében, hogy a lágyrészek vagy a csont komponensek drót vagy kábel rendszerrel az implantátumhoz rögzíthetők legyenek.
- A két komponens közötti kúp-kötés meg lett erősítve egy fogaskoszorú-kapcsolattal, a maximális biztonság érdekében.
- A két komponens rögzítését biztosító csavart lazulás elleni védelemmel lett ellátva.
- A distális komponens széles átmérő portfólióval rendelkezik (14mm-től 24mm-ig), méreteként négy különböző hosszúságban. A széles méretválaszték szintén az operáció közbeni rugalmasságot és az optimális ízület rekonstrukciót teszi lehetővé.
- A komponens distális vége a Wagner-elvnek megfelelően nyolc hosszanti bordával ellátott kúpos kialakítást kapott. A kúpos felület kúpszöge irodalmi adatok alapján nagy stabilitást és biztonságot nyújt.
- A bordázott felület a komponens felső harmadának határáig terjed. Ott a stabilitás érdekében a komponens kiszélesedik, ez a rész horizontális bordákat kapott a felfekvő felület növelése érdekében. Ezen megoldással megnövekedett az implantátum stabilitása.
- Az implantátum mindkét komponensén, a csonttal érintkező felületen speciális szemcseszórt felületérdesítést végeztünk a csontintegráció felgyorsítása érdekében.
- Az implantátum alapanyaga ISO 5832-3 szabványnak megfelelő TiAl6V4 ötvözet.

Hungary - 6800
Hódmezővásárhely,
Teleki út 23-25.

+36 (62) 241-609
+36 (62) 248-144

protetim@protetim.hu
www.protetim.hu

MŰTÉTTECHNIKAI JELLEMZŐK A RENDSZERHEZ FEJLESZTETT MŰTÉTTECHNIKAI ESZKÖZÖK

Velőúr felfúró rendszer speciális műtéti instrumentumokhoz fejlesztett rozsdamentes acélből.

- A műtéti rugalmasság érdekében az implantáció során a velőúrt a speciális kialakítású, nagy pontosságú dörzsár sorozat segítségével kell kimunkálni.
- A műtéttechnika során a pontos velőúrfúró segítségével kiemelkedő primer stabilitás nyújtható az implantátum számára.
- Hat distalis velőúr felfúró áll rendelkezésre, átmérőnként négy különböző hosszúságú komponens, megfelelő mélység és azonosító jelzésekkel, egyszerűsítve a használhatóságot.
- Két kúp dörzsár szolgál a proximális kúpfelület precíz kialakítására.
- Az műtéti instrumentumok geometriája csökkenti az alkalmazáskor fellépő forgácsolási nyomatékot, ezzel redukálja a használat közben fejlődő hőt,
- illetve rugalmasságot tud nyújtani. Növelve az alkalmazás biztonságát.

A Protetim Kft. sikeresen teljesítette a piacra vihető termék vállalását és előállította a moduláris revíziós csípőimplantátum rendszert.

Hódmezővásárhely, 2021.08.19.

Hungary - 6800
Hódmezővásárhely,
Teleki út 23-25.

+36 (62) 241-609
+36 (62)248-144

protetim@protetim.hu
www.protetim.hu